

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA.....	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 161	
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LGHASHNING METODOLOGIK MODEL VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIVLASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxonovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdukarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД)	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNII.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович Асадов Амальжон Мехрожевич Ахматов Алинур Дилшодович ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна INVESTITION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА - ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ.....	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли XORIJYIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOYIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich	
Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диялфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOYIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich	
Yo'Ichiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDI MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ	

ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELI	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELI	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна	
Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаирович	
"YASHIL IQTISODIYOT" BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich	
Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH.....	820
Aipova Iroda Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna	
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли	
O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIVAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov	
IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi DIGITAL INTERNATIONAL MARKETING: PROMOTION WITHOUT BORDERS (Rapid entry into foreign markets on a minimal budget using social media, influencers, and marketplaces (Amazon, AliExpress))	869
Abdullaev Aziz Kurbanovich Azimov Khumoyun Khamid ugli Pardayev Xhusniddin Jakhongir ugli O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK SHAKLLARIDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	878
Fayzullayev Nurulla Baxromovich TIBBIYOT TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI YECHIMLARI.....	885
Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li BANKLAR INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING O'RNI	888
Muxtorova Shaxlo Farxodovna TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI TAHLILI.....	893
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna Ergasheva Komila To'ra qizi MAHALLALARDA TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING METODOLOGIK MODELII	897
Sharopova Nafosat Radjabovna SANOAT KORXONALARIDA LOGISTIKA TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	904
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ	908
Эргашева Шахло Тургуновна ISHLAB CHIQUARUVCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE'MOLCHI ORTIQCHALIGI.....	915
Ortiqov G'anisher Xudoyberdi o'g'li Xo'jaqulov Hasan Dilshod o'g'li РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	920
Ишонкулова Феруза Асатовна O'ZBEKISTON MEHNOMXONA XO'JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	926
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISHLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	930
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna MAMLAKATIMIZ QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING ZAMONAVIY BOSHQARUVI	936
Siddiqov Zoxid Tulkunovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIY MEKANIZMNING QIYMATNI BAHOLASH VA NARX SHAKLLANISHIGA TA'SIRINI KUCHAYTIRISH	941
Rasulev Alisher Fayziyevich Oxunova Oygul Usmonjon qizi THE ROLE OF COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT IN CONSUMER PURCHASING DECISIONS	950
Matrizayev Sarvarbek Anvar o'g'li Abdurakhmonov Javlonbek Ravshan o'g'li Aziz Kurbanovich Abdullaev ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	960
Эргашев Гайрат Уралович YOSH YENGIL ATLETIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	965
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	972
Zakirov Mir Timur Zakir o'g'li	
HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI BAHOLASH: KOGNITIV VA EKONOMETRIK MODELASHTIRISH YONDASHUVI.....	976
Madaminov Sardorbek Qadamovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI SEGMENTLASH ORQALI MOLIYALASHTIRISH MODEL.....	981
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSİYALASH JARAYONLARINI BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASHDA TAHLIL METODOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI	986
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI VA ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	995
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI	1002
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH KONTEKSTIDA TIJORAT FAOLIYATI BILAN SHUG'ULLANADIGAN VA RAQOBAT RIVOJLANGAN SOHALARDA DAVLAT MUASSASALARINI ISLOH QILISH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	1006
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
MICE TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBANI O'RGANISH VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH TAMOIYILLARI	1013
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
JIZZAX VILOYATIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASH TIZIMINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI IQTISODIY TAHLILI	1018
Saloxitdinov Sherzod Farxodovich	
STRATEGIK TARMOQLARDA IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TAHDIDLAR, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA JAHON TAJRIBASI.....	1024
Xushboqova Kamola Rustam qizi, Dilfuza Xamzayeva	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH	1029
Zaripova Sayohat Zafarovna	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	1034
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Sarvarbek Allayev Erkin ugli, Shavkat Asrolovich Ruziev	
YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY MADANIYATNING RIVOJLANISHI.....	1041
Qodirova Shahodat G'aybullayevna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA SHARIAT TAMOIYILLARIGA ASOSLANGAN BANKLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH AMALIYOTI ("TRASTBANK" XAB MISOLIDA)	1048
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI OSHIRISHNING INTEGRATSIYALASHGAN MEXANIZMLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	1055
Gulyamov Ulug'bek G'afurovich	
BUDJET TIZIMIDA JISMONIY SHAXSLARDAN UNDIRILADIGAN SOLIQ TUSHUMLARINI PROGNOZLASHTIRISHNING EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	1059
Babayev Shavkat Bayramovich	
ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH MASALALARI	1067
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	

BOJXONA YIG'IMLARINING UNDIRILISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	1072
Jurayev Jonibek Javlijevich	
DAVLAT MOLIVASINI RAQAMLASHTIRISH VA FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	1078
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o'g'li	
DAVLAT MOLIVAVIY NAZORATI TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO BAHOLASH.....	1083
Ashirov Jasur Dilshod o'g'li	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	1088
Avazbek Jo'rayev	
TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	1094
Umarova Lola Erkinovna	
REMOTE PREVENTION AND CORRECTION OF SPINAL DISORDERS IN OFFICE WORKERS VIA TELEGRAM BOT: RESULTS OF A PILOT STUDY.....	1101
David Kalendarev	
MODERN APPROACHES TO IMPROVING MANAGEMENT ACCOUNTING IN COMMERCIAL BANKS.....	1107
Soatov Farhod Komiljon oglu	
O'ZBEKISTONDA ALTERNATIV MA'LUMOTLAR ASOSIDA KREDIT RISKINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	1115
Lazizbek Ravshanov Baxtiyor o'g'li	
DAVLAT XARIDLARIDA RAQAMLI NAZORAT VA SUN'IY INTELLEKT ISHTIROKI.....	1121
Abdullaeva Nigora Kilichbekovna	
MEHNAT BOZORI RIVOJLANISH DINAMIKASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).....	1127
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
SELYULOZA-QOG'OZ ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MEHNAT HAQI HISOBINING AMALDAGI HOLATI VA XUSUSIYATLARI.....	1133
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o'g'li	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA TADQIQOT VA ISHLANMA XARAJATLARI HISOBINI HUJJATLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1136
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI.....	1140
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI

Turayev Abduvoxid Kuldashevich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Raqamli iqtisodiyot” kafedrasida assistenti

Email: abduvoxidturayev70@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekistonda xalqaro va ichki turizmni rivojlantirish tendensiyalari, raqamli texnologiyalarning turizm menejmentiga ta’siri hamda 2030-yilgacha mo‘ljallangan istiqbollar tahlil qilinadi. Rasmiy statistik ma’lumotlar, Prezident farmonlari va ilmiy adabiyotlar asosida turizm xizmatlarini raqamlashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, xalqaro turizm, ichki turizm, smart turizm, turizm eksporti, elektron viza, Big Data, sun‘iy intellekt, raqamli marketing, O‘zbekiston–2030.

Abstract. This article analyzes the trends and prospects for developing international and domestic tourism in Uzbekistan under the digital economy. Based on official statistics, presidential decrees and academic sources, the paper proposes practical measures for digitalizing tourism services.

Key words: digital economy, international tourism, domestic tourism, smart tourism, tourism exports, e-visa, Big Data, artificial intelligence, digital marketing.

Аннотация. В статье анализируются тенденции и перспективы развития международного и внутреннего туризма в условиях цифровой экономики в Узбекистане. На основе официальной статистики, нормативных документов и научных источников разработаны предложения по цифровизации туристических услуг.

Ключевые слова: цифровая экономика, международный туризм, внутренний туризм, smart-туризм, экспорт туристических услуг, электронная виза, Big Data, искусственный интеллект, цифровой маркетинг.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm sohasi faqat mehmonxona, transport va ekskursiya xizmatlari majmuasi sifatida emas, balki ma’lumotlar, platformalar, onlayn to‘lovlar, elektron identifikatsiya, raqamli marketing va mijoz tajribasini boshqarish tizimlari bilan bog‘langan murakkab iqtisodiy ekotizim sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bugungi kunda sayyohning qaror qabul qilish jarayoni ko‘pincha mobil ilova, elektron xarita, ijtimoiy tarmoq, onlayn bronlash platformasi va raqamli to‘lov tizimi orqali shakllanadi. Shu sababli turizm raqobatbardoshligi tobora ko‘proq servis sifati bilan bir qatorda raqamli qulaylik, tezkor axborot, xavfsiz to‘lov va individual takliflar bilan belgilanmoqda.

O‘zbekiston uchun xalqaro va ichki turizmni rivojlantirish strategik ahamiyatga ega. Bir tomondan, mamlakatning tarixiy shaharlari, ziyorat obyektlari, milliy hunarmandchiligi, gastronomiyasi va tabiiy landshaftlari xalqaro bozorda yuqori jozibadorlikka ega. Ikkinchi tomondan, aholining daromadlari va hududlararo transport aloqalari kengayishi ichki turizmni barqaror o‘shirish manbaiga aylantirmoqda. Shu jarayonda raqamli iqtisodiyot vositalari turistik xizmatlarni tezkor sotish, sayyohlar oqimini boshqarish, hududiy turizm salohiyatini targ‘ib qilish va xizmat sifatini monitoring qilish imkonini beradi.

Mazkur maqolaning maqsadi raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekistonda xalqaro va ichki turizmni rivojlantirishning asosiy tendensiyalari va istiqbollarini tahlil qilish, rasmiy statistik ko‘rsatkichlar asosida sohadagi o‘shirish dinamikasini baholash hamda raqamli texnologiyalarni amaliy joriy etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli turizm menejmenti bo'yicha mahalliy tadqiqotlarda turistik korxonalarini boshqarishda smart infratuzilma, Big Data tahlili, sun'iy intellekt va raqamli marketing platformalarining ahamiyati alohida ta'kidlanadi. M. Mamanovning 2026-yilda e'lon qilingan ilmiy maqolasida Singapur, Ispaniya, Janubiy Koreya, BAA va Turkiya tajribasi qiyosiy tahlil qilinib, O'zbekiston turizm korxonalarida raqamli boshqaruv modelini bosqichma-bosqich joriy etish zarurligi asoslangan. Bu yondashuv turizmni oddiy xizmat ko'rsatish tarmog'i sifatida emas, balki real vaqt ma'lumotlari asosida boshqariladigan raqamli ekotizim sifatida ko'rishga imkon beradi¹.

B. Bekmurodov va L. Ergasheva tomonidan raqamli innovatsiyalarni O'zbekiston turizmiga joriy etish masalasi aqlli turizm, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, blokcheyn va virtual reallik texnologiyalari bilan bog'liq holda o'rganilgan. Mualliflar raqamli texnologiyalar sayyohlik tajribasini yaxshilash, xizmatlar taklifini diversifikatsiya qilish, xorijiy sayyohlarni jalb etish va milliy turizm infratuzilmasini mustahkamlashga xizmat qilishini ko'rsatadi. Ushbu fikr ichki turizm uchun ham muhimdir, chunki viloyatlar kesimidagi marshrutlar, mehmon uylari, transport va madaniy obyektlar yagona raqamli platformaga bog'lansa, aholining mamlakat ichida sayohat qilish imkoniyati kengayadi².

Normativ-huquqiy manbalarda ham turizmni raqamlashtirish alohida e'tibor markazida turadi. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida iqtisodiyot tarmoqlarini, jumladan sport va turizm sohasini raqamli transformatsiya qilish vazifalari belgilangan. Mazkur strategiya turizm xizmatlarida elektron boshqaruv, raqamli platformalar, onlayn axborot almashinuvi va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish jarayonlarini kengaytirish uchun metodik asos yaratadi³.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF–21-son⁴ Farmonida esa 2030-yilgacha turizm sohasining YalMdagi ulushini 7 foizga, turizm xizmatlari eksportini 6 milliard AQSH dollariga, xorijiy turistlar yillik sonini 20 million nafarga yetkazish ko'rsatkichlari belgilangan. Demak, raqamli iqtisodiyot sharoitida turizmni rivojlantirish davlat strategiyasining aniq samaradorlik ko'rsatkichlari bilan bog'langan.

Statistik manbalar turizmdagi o'sish sur'atlarini aniq ko'rsatadi. Milliy statistika qo'mitasining 2026-yil 16-yanvardagi ma'lumotiga ko'ra, 2025-yilda O'zbekistonga 11,7 million nafar chet el fuqarosi turistik maqsadlarda tashrif buyurgan, bu 2024-yilga nisbatan 3,7 million nafarga yoki 46,8 foizga ko'pdir⁵. 2024-yil yakunlari bo'yicha esa O'zbekistonga 8,2 million nafar chet el fuqarosi turistik maqsadlarda kelganligi qayd etilgan⁶. Ushbu ko'rsatkichlar xalqaro turizm tiklanish bosqichidan jadal o'sish bosqichiga o'tganini bildiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, statistik guruhlash, dinamik qatorlar tahlili, SWOT yondashuvi va ilmiy umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Birinchi bosqichda raqamli turizmga oid mahalliy ilmiy maqolalar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, Lex.uz hujjatlari va Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari o'rganildi. Ikkinchi bosqichda xalqaro va ichki turizm rivojlanish ko'rsatkichlari yillar kesimida taqqoslandi. Uchinchi bosqichda raqamli texnologiyalarning turizm menejmenti, marketing, to'lovlar, xavfsizlik, xizmat personalizatsiyasi va hududiy turizmni rivojlantirishdagi roli baholandi.

Tadqiqotda asosiy ko'rsatkichlar sifatida quyidagilar tanlandi: O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni, turistlar kelgan mamlakatlar geografiyasi, turizm xizmatlari eksporti maqsadlari, turizmning YalMdagi ulushi, ichki turizm salohiyati, raqamli platformalar qo'llanishi va xizmatlar sifati. Ushbu indikatorlar turizm sohasini faqat miqdoriy o'sish nuqtayi nazaridan emas, balki raqamli iqtisodiyotga moslashuv darajasi orqali ham baholash imkonini berdi.

1 Mamanov M.Q. Raqamli transformatsiya sharoitida turizm menejmentini rivojlantirish istiqbollari. // "XXI asr: fan va ta'lim masalalari" ilmiy elektron jurnali. — Toshkent, 2026. — №1. — B. 190–194.

2 Bekmurodov B.F., Ergasheva L.S. Raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirish uchun raqamli innovatsiyalarni joriy etish. // Solution of Social Problems in Management and Economy: International scientific-online conference. — 2025. — B. 157–159.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF–6079-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/5030957>

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>

5 O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. 2025-yilda O'zbekistonga 11,7 million nafar turist kelgan. — Toshkent, 2026-yil 16-yanvar. — Stat.uz, Qo'mita yangiliklari bo'limi.

6 O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Turistlar tarkibida erkaklar soni ko'proq. — Toshkent, 2025-yil 6-mart. — Stat.uz, Qo'mita yangiliklari bo'limi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston turizmi so'nggi yillarda uch asosiy bosqichdan o'tdi. Birinchi bosqich 2019-yilgacha bo'lgan barqaror o'sish davri bo'lib, viza rejimining soddalashuvi, xalqaro aviaqatnovlar kengayishi va turistik brend targ'iboti bilan bog'liq bo'ldi. Ikkinchi bosqich 2020–2021-yillardagi pandemiya davri bo'lib, turizmning tashqi sohalarga qanchalik sezgir ekanini ko'rsatdi. Uchinchi bosqich 2022-yildan keyingi tiklanish va jadal o'sish davri bo'lib, bunda raqamli xizmatlar, elektron viza, onlayn bronlash va marketing platformalari katta ahamiyat kasb etdi (1-jadval; 1-rasm).

1-jadval. O'zbekistonga turistik maqsadda kelgan xorijiy fuqarolar soni dinamikasi⁷

Yil	Xorijiy turistlar soni, mln nafar	O'sish xususiyati
2019	6,75	Pandemiyadan oldingi yuqori ko'rsatkich
2020	1,50	COVID-19 tufayli keskin pasayish
2021	1,68	Cheklangan tiklanish
2022	5,23	Qayta ochilish va tez tiklanish
2023	6,74	Pandemiyadan oldingi darajaga yaqinlashish
2024	8,20	Yangi o'sish bosqichi
2025	11,70	Tarixiy yuqori natija

1-rasm. O'zbekistonga turistik maqsadda kelgan xorijiy fuqarolar soni dinamikasi⁸

1-jadval va rasmdan ko'rinadiki, 2025-yilda O'zbekiston xalqaro turizm bozorida pandemiyadan keyingi oddiy tiklanishdan tashqariga chiqib, yangi o'sish bosqichiga o'tdi. 2019-yildagi 6,75 millionlik ko'rsatkich 2025-yilda 11,7 millionga yetgani turizm infratuzilmasi, transport aloqalari va xalqaro targ'ibot samaradorligi oshganini ko'rsatadi. Biroq, bu o'sishning barqaror bo'lishi raqamli boshqaruv tizimlarining qanchalik tez joriy etilishiga bog'liq. Chunki turistlar soni oshgani sari xizmatlarni navbat, xavfsizlik, transport, mehmonxona fondi va madaniy obyektlar yuklamasi bo'yicha real vaqt rejimida boshqarish zarurati ortadi.

2025-yilda turistlar geografiyasi ham sezilarli kengaydi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlarida 2025-yilda O'zbekistonga 200 ta davlatdan turistlar tashrifi qayd etilgani, asosiy oqim Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya, Afg'oniston, Turkmaniston, Xitoy, Turkiya, Hindiston va Koreya Respublikasiga to'g'ri kelgani ko'rsatiladi. Bu holat bir tomondan qo'shni davlatlar bilan turistik almashinuv kuchli ekanini, ikkinchi tomondan uzoq masofali bozorlardan keluvchi sayyohlar ulushini oshirish zarurligini bildiradi.⁹

7 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, 2024–2026-yil ma'lumotlari hamda M.Mamanov maqolasidagi statistik jadval asosida muallif tomonidan tuzilgan.

8 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, 2024–2026-yil ma'lumotlari hamda M.Mamanov maqolasidagi statistik jadval asosida muallif tomonidan tuzilgan.

9 O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. 2025-yilda O'zbekistonga 11,7 million nafar turist kelgan. — Toshkent, 2026-yil 16-yanvar. — Stat.uz, TOP-10 davlatlar ro'yxati.

2-jadval. 2025-yilda O'zbekistonga kelgan turistlar bo'yicha asosiy TOP-10 davlatlar¹⁰

T/r	Davlat	Turistlar soni	Ulush va mazmun
1	Qirg'iz Respublikasi	3,3 mln	Qo'shni hudud, savdo va dam olish
2	Tojikiston	2,7 mln	Qo'shni hudud, qarindosh-urug' aloqalari
3	Qozog'iston	2,7 mln	Biznes, dam olish, chegara turizmi
4	Rossiya	984,4 ming	Madaniy, dam olish va qarindoshlarni yo'qlash
5	Afg'oniston	476,7 ming	Savdo va tranzit
6	Turkmaniston	370,0 ming	Savdo va qarindoshlarni yo'qlash
7	Xitoy	278,9 ming	Biznes va madaniy turizm
8	Turkiya	174,9 ming	Biznes, dam olish va ziyorat
9	Hindiston	80,8 ming	Madaniy va ziyorat turizmi
10	Koreya Respublikasi	46,3 ming	Madaniy va MICE yo'nalishi

Jadvaldan ko'rinadiki, asosiy turistlar oqimi mintaqaviy yaqin davlatlardan shakllanmoqda. Bu O'zbekiston uchun barqaror baza bo'lsa-da, turizm xizmatlari eksportini oshirish uchun yuqori xarajatli bozorlar — Xitoy, Janubiy Koreya, Turkiya, Hindiston, Yevropa Ittifoqi va Fors ko'rfazi davlatlari bilan raqamli marketing aloqalarini kuchaytirish talab etiladi. Bunda mamlakat brendini ijtimoiy tarmoqlar, xalqaro bronlash platformalari, ko'p tilli kontent va individual sayohat paketlari orqali targ'ib qilish muhimdir.

Raqamli iqtisodiyotning xalqaro turizmga ta'siri uch yo'nalishda yaqqol ko'rinadi. Birinchidan, elektron viza va onlayn ma'lumot xizmatlari turist uchun kirish to'siqlarini kamaytiradi. Ikkinchidan, mobil ilovalar va elektron xaritalar sayyohning mustaqil harakatlanishini osonlashtiradi. Uchinchidan, raqamli marketing turistlar oqimini mavsum, hudud, xarajat darajasi va qiziqishlar bo'yicha segmentlash imkonini beradi. Ayniqsa, Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz, Toshkent va Farg'ona vodiysi yo'nalishlari bo'yicha tematik raqamli marshrutlar yaratish xizmatlar eksportini oshirishga xizmat qiladi.

Ichki turizm raqamlashtirishning ahamiyati yanada keng. Ichki sayohatlarda aholining vaqt, narx, transport va xavfsizlik bo'yicha qaror qabul qilishi tezkor axborotga bog'liq. Viloyatlar kesimida mehmon uylari, sanatoriylar, ziyorat joylari, tog' turizmi obyektlari, gastronomik yo'nalishlar, hunarmandchilik markazlari va mahalliy festivallar yagona axborot tizimiga kiritilsa, ichki turizm mavsumiy emas, yil davomida ishlaydigan iqtisodiy tarmoqqa aylanadi. "O'zbekiston – 2030" strategiyasida ichki sayyohlar sonini oshirish vazifasi belgilangan bo'lib, bu raqamli platformalar orqali hududlarning turistik salohiyatini keng targ'ib qilishni talab etadi (3-jadval; 2-rasm).

3-jadval. PF-21-son Farmon bo'yicha turizm sohasining 2025–2030-yillardagi asosiy maqsad ko'rsatkichlari¹¹

TT/R	Ko'rsatkich	2025–2027-yillar	2028–2030-yillar
274	Turizm sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 7 foizga yetkazish	2025: 3,5 foiz; 2026: 3,7 foiz; 2027: 4,2 foiz	2028: 4,9 foiz; 2029: 5,8 foiz; 2030: 7 foiz
275	Turizm xizmatlari eksportini 6 milliard dollarga yetkazish	2025: 4,8 mlrd; 2026: 5,2 mlrd; 2027: 5,4 mlrd	2028: 5,6 mlrd; 2029: 5,8 mlrd; 2030: 6 mlrd
276	Xorijiy turistlar yillik sonini 20 million nafargacha yetkazish	2025: 11 mln; 2026: 12 mln; 2027: 13,5 mln	2028: 15,2 mln; 2029: 17,5 mln; 2030: 20 mln
277	"O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" dasturi doirasida ichki sayyohlarning respublika bo'ylab 25 millionta safarlarini amalga oshirish	2025: 23,7 mln; 2026: 24 mln; 2027: 24,3 mln	2028: 24,6 mln; 2029: 24,8 mln; 2030: 25 mln
278	Xususiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga turizm klasterlari sonini 25 taga yetkazish	2025: 5; 2026: 9; 2027: 13	2028: 15; 2029: 20; 2030: 25
279	Xalqaro brendli (yulduzli) mehmonxonalar sonini 2 baravarga oshirib, 48 taga yetkazish	2025: 24; 2026: 30; 2027: 35	2028: 40; 2029: 44; 2030: 48
280	Mehmonxona, mehmon uylari va hostellarda mehmon o'rinlari sonini 240 mingtaga yetkazish	2025: 185 ming; 2026: 198,3 ming; 2027: 208,3 ming	2028: 218,1 ming; 2029: 227,7 ming; 2030: 240 ming
281	Hududlarda qo'shimcha 20 ta osma yo'llari qurish	2025: 5; 2026: 3; 2027: 6	2028: 10; 2029: 14; 2030: 20
282	Turizm mahallalari va qishloqlari sonini 140 taga yetkazish	2025: 39; 2026: 54; 2027: 72	2028: 92; 2029: 115; 2030: 140

10 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

11 Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son farmoni, 1-ilova, 58-maqsad, 274–282-ko'rsatkichlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

PF-21 bo'yicha turizm maqsadlari dinamikasi

2-rasm. PF-21 bo'yicha turizm maqsadlari dinamikasi¹²

3-jadval va 2-diagramma turizm sohasida 2030-yilgacha faqat xorijiy turistlar oqimini oshirish emas, balki butun turizm infratuzilmasini tizimli kengaytirish rejalashtirilganini ko'rsatadi. PF-21-son Farmonning 58-maqsadida turizmning YalMdagi ulushini 7 foizga, xizmatlar eksportini 6 milliard dollarga, xorijiy turistlar sonini 20 million nafarga yetkazish bilan birga, ichki sayyohlar safarlarini 25 milliontaga chiqarish, turizm klasterlarini 25 taga yetkazish, xalqaro brendli mehmonxonalar sonini 48 taga oshirish, mehmon o'rinlarini 240 mingtaga yetkazish, hududlarda qo'shimcha dor yo'llari qurish hamda turizm mahallalari va qishloqlari sonini 140 taga yetkazish ko'zda tutilgan. Demak, raqamli iqtisodiyot sharoitida turizmni rivojlantirish faqat reklama va onlayn bronlash bilan cheklanmaydi; u mehmonxona fondi, transport-logistika, turistik klasterlar, ichki turizm yo'nalishlari, hududiy infratuzilma va real vaqt monitoringini yagona boshqaruv tizimiga bog'lashni talab qiladi. Shu bois turizm xizmatlari eksportini oshirish uchun bir turistga to'g'ri keladigan o'rtacha xarajatni ko'paytirish, yuqori qiymatli turizm mahsulotlarini yaratish va xizmatlar sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish zarur.

Raqamli texnologiyalar ushbu maqsadlarga erishishda asosiy vositalardan biridir. Turizm korxonalarida CRM tizimlari mijozlar bazasini boshqaradi, Big Data sayyohlar oqimini prognoz qiladi, sun'iy intellekt individual tavsiyalar beradi, blokcheyn to'lov va shartnomalar shaffofligini oshiradi, VR/AR texnologiyalari esa tarixiy obyektlarni masofadan targ'ib qilish va sayohatdan oldingi qiziqishni kuchaytiradi. Bunday texnologiyalar mahalliy turistik firmalar, mehmonxonalar, gidlar, restoranlar va transport xizmatlari o'rtasidagi aloqani yagona raqamli zanjirga aylantiradi (4-jadval).

4-jadval. Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizmni rivojlantirish vositalari va kutiladigan natijalar¹³

Raqamli vosita	Xalqaro turizmdagi roli	Ichki turizmdagi roli	Kutiladigan iqtisodiy natija
Elektron viza va raqamli ro'yxatdan o'tish	Kirish jarayonini soddalashtiradi	Hududlararo sayohat ma'lumotlarini tartiblaydi	Sayyoh oqimi oshadi, vaqt tejiladi
Visit Uzbekistan va yagona turizm portali	Mamlakat brendini global targ'ib qiladi	Mahalliy marshrutlarni ommalashtiradi	Marketing xarajatlari kamayadi
Big Data analitikasi	Talab, mavsum va bozorlarni prognoz qiladi	Hududlar kesimida oqimni boshqaradi	Resurslar samarali taqsimlanadi
Sun'iy intellekt asosidagi tavsiyalar	Individual paketlarni shakllantiradi	Oilaviy, ziyorat va dam olish marshrutlarini tavsiya qiladi	Bir turistga to'g'ri keladigan xarajat oshadi
Blokcheyn va elektron to'lovlar	Xalqaro to'lov ishonchini kuchaytiradi	Naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytiradi	Shaffoflik va fiskal tushumlar ortadi
VR/AR va elektron gidlar	Sayohatdan oldingi qiziqishni oshiradi	Muзей va tarixiy obyektlarda tajribani boyitadi	Madaniy obyektlar daromadi oshadi

12 Manba: muallif ishlanmasi

13 Manba: muallif ishlanmasi

O'zbekiston turizmi uchun asosiy muammo raqamli texnologiyalar mavjudligining o'zi emas, balki ularning turizm zanjiri bo'ylab bir-biriga integratsiyalashmaganidir. Masalan, ayrim mehmonxonalar onlayn bronlashdan foydalanadi, biroq mahalliy transport, gidlar, muzey chiptalari va gastronomik xizmatlar bilan yagona platformada bog'lanmagan. Natijada turist uchun to'liq raqamli xizmat paketi shakllanmaydi. Shuning uchun kelgusida "bir darcha" tamoyiliga asoslangan yagona turizm ekotizimi, hududiy turizm ma'lumotlar bazasi va real vaqt monitoring tizimlarini yaratish muhimdir.

SWOT-tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston turizmining kuchli tomonlari tarixiy-madaniy meros, xavfsiz muhit, mehmondo'stlik, ziyorat va gastronomik salohiyat, mintaqaviy joylashuv hamda davlat siyosatidagi ustuvorlik bilan bog'liq. Kuchsiz tomonlar esa ayrim hududlarda servis sifati notekisligi, raqamli savodxonlik pastligi, ingliz va boshqa xorijiy tillardagi kontent yetishmasligi, raqamli to'lov infratuzilmasining barcha hududlarda bir xil emasligi bilan izohlanadi. Imkoniyatlar sifatida Xitoy, Hindiston, Koreya, Fors ko'rfazi va Yevropa bozorlariga chiqish, MICE turizmi, tibbiyot va ta'lim turizmi, ekologik hamda qishloq turizmi yo'nalishlarini ko'rsatish mumkin. Xavflar esa global inqirozlar, pandemiya ehtimoli, mintaqaviy transport cheklovlari, kiberxavfsizlik muammolari va xizmatlar sifati bo'yicha salbiy onlayn baholardan iborat.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekistonning xalqaro va ichki turizmi yangi rivojlanish bosqichiga kirmoqda. 2025-yilda 11,7 million nafar xorijiy turistning tashrif buyurgani mamlakatning turistik jozibadorligi ortib borayotganini ko'rsatadi. 2030-yilgacha xorijiy turistlar sonini 20 million nafarga, turizm xizmatlari eksportini 6 milliard AQSH dollariga va turizmning YalMdagi ulushini 7 foizga yetkazish vazifalari esa sohani miqdoriy emas, sifat jihatidan ham transformatsiya qilishni talab etadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, turizmni rivojlantirishda raqamli texnologiyalar strategik omilga aylangan. Elektron viza, onlayn bronlash, Big Data, sun'iy intellekt, raqamli marketing, elektron to'lovlar va VR/AR texnologiyalari turistlar uchun qulaylik yaratish bilan birga korxonalar uchun xarajatlarni kamaytiradi, xizmatlarni shaxsiylashtiradi va hududlarning turistik salohiyatini kengroq namoyon etadi.

Maqola natijalari asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi: birinchidan, turizm xizmatlari uchun yagona milliy raqamli platformani rivojlantirish va unga mehmonxona, transport, gid, muzey, restoran va hududiy turizm obyektlarini bog'lash zarur; ikkinchidan, ichki turizmni rivojlantirish uchun viloyatlar kesimida raqamli marshrutlar, mavsumiy festival xaritalari va arzon transport paketlarini ishlab chiqish lozim; uchinchidan, xalqaro bozorlarda O'zbekiston turizm brendini ko'p tilli kontent, ijtimoiy tarmoqlar va maqsadli raqamli reklama orqali targ'ib qilish kerak; to'rtinchidan, turizm korxonalari xodimlari uchun raqamli savodxonlik, onlayn sotuv, mijozlar bilan CRM asosida ishlash va kiberxavfsizlik bo'yicha o'quv kurslari kengaytirilishi zarur; beshinchidan, rasmiy statistik ma'lumotlar asosida real vaqtga yaqin turizm monitoringi va hududiy turizm indekslarini shakllantirish maqsadga muvofiq.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida turizmni rivojlantirish O'zbekiston uchun eksport daromadlarini oshirish, hududlar iqtisodiyotini jonlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va milliy madaniy merosni xalqaro miqyosda targ'ib etishning muhim yo'nalishidir. Raqamli texnologiyalar to'g'ri joriy etilsa, xalqaro va ichki turizm bir-birini to'ldiruvchi, barqaror va yuqori qiymatli iqtisodiy tizimga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamanov M.Q. Raqamli transformatsiya sharoitida turizm menejmentini rivojlantirish istiqbollari. // "XXI asr: fan va ta'lim masalalari" ilmiy elektron jurnali. - Toshkent, 2026. - №1. - B. 190–203.
2. Bekmurodov B.F., Ergasheva L.S. Raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirish uchun raqamli innovatsiyalarni joriy etish. // Solution of Social Problems in Management and Economy: International scientific-online conference. - 2025. - B. 157–160.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF–6079-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/5030957>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>
5. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. 2025-yilda O'zbekistonga 11,7 million nafar turist kelgan. - Toshkent, 2026-yil 16-yanvar. - Stat.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Turistlar tarkibida erkaklar soni ko'proq. - Toshkent, 2025-yil 6-mart. - Stat.uz.
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. O'zbekistonga erkak turistlar ko'proq kelganmi yoki ayollar? - Toshkent, 2026-yil 12-fevral. - Stat.uz.
8. UN Tourism. World Tourism Barometer. - Madrid: UN Tourism, 2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
